

АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДАН РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАМИЯТИГА ЎТИШ ДИАЛЕКТИКАСИ

Қиём Назаров

Фалсафа фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/>

Аннотация. Мазкур мақолада ахборотлашган жамиятдан рақамли технологиялар жамиятига ўтиш жараёнининг ижтимоий-фалсафий моҳияти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ахборотлашган жамият, рақамли технологиялар, рақамли жамият, рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат.

Аннотация. В данной статье проанализирована социально-философская сущность процесса перехода от информационного общества к обществу цифровых технологий.

Ключевые слова: информационное общество, цифровые технологии, цифровое общество, цифровая экономика, электронное правительство.

Annotation. This article analyzes the socio-philosophical essence of the transition process from an information society to a society of digital technologies.

Keywords: information society, digital technologies, digital society, digital economy, e-government.

Жаҳон миқёсида глобаллашув жараёни тобора кенгайиб ва чуқурлашиб бораётган бугунги кунда бутун инсоният ҳаётининг барча жабҳаларига замонавий ахборот-коммуникация воситалари ва рақамли технологияларининг кириб келгани ҳамда жадал ривожланиш йўлига ўтгани жамият ривожига катта ўзгаришлар рўй беришига сабаб бўлмоқда. “Ахборотолашган жамият” ва «Рақамли технологиялар» тушунчалари глобал моҳият касб этиб, бу борадаги жараёнлар инсон тафаккурига турли йўналишларда таъсир ўтказувчи, одамзот ҳаётини у ёки бу томонга буриб юборувчи, гоҳ ижобий гоҳ салбий моҳият касб этувчи қудратли кучга айланмоқда. Бундай мураккаб шароитда юксак малакали, иқтидорли ва замонавий фикрлайдиган ўқувчилар ва талаба ёшларни тарбиялаш, ушбу йўналишда кенгқамровли тадқиқотлар олиб бориш бугунги дунёдаги давлатлар ва халқларнинг келажагини белгилайдиган муҳим масалалардан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Бизнинг мамлакатимизда ҳам, ҳозирги глобаллашув шароитида ахборотнинг тез суръатлар билан ўсиши, ахборот технологиялари соҳаси ва рақамлаштиришнинг шиддат билан ривожланиши ҳамда ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларини ахборотлаштириш ва компьютерлаштириш даражасининг ортиб бораётгани билан боғлиқ жараёнлар жамият ҳаётининг барча соҳаларига ниҳоятда катта таъсир кўрсатмоқда.

Айнан ана шу омилнинг аҳамияти ортиб бориши мазкур жараённинг таркибий қисми сифатида намоён бўлган ахборот ресурсларидан ва рақамлаштириш имкониятларидан кенг қўламда фойдаланиш баробарида миллий ахборот тизимларини янада такомиллаштириш ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасини тартибга солиш билан боғлиқ масалаларга катта аҳамият қаратилишига сабаб бўлмоқда.

Кейинги йиллардаги ислохотлар Ўзбекистонни ривожланган давлатлар қаторига қўшилишини таъминлаш жараёнида рақамли технологияларни ривожлантиришни ҳам энг устувор вазифалардан бирига айлантирди. Бугунги кунда ушбу йўналишда амалга оширилаётган ислохотлар ва янгиланишларга доир давлат сиёсатининг асосий тамойиллари тўла-тўқис ишлаб чиқилди ва унинг устивор йўналишлари белгилаб олинди.

Айни шу нуқтаи назардан, бу борадаги халқаро тажрибаларни умумлаштириш, рақамли технологиялар амалиётига хос умумий қонуниятлар ва уларни жорий этишнинг республикамиз ҳаётига доир миллий хусусиятларини аниқлаш, бу борада илмий асосланган таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган туб ислохотлар таъсирида рақамли технологияларни ривожлантиришга қаратилган давлат сиёсатида рўй бераётган динамик ўзгаришлар ва янгиланишларнинг Ўзбекистон ривожини янги босқичининг устувор тенденцияси сифатидаги аҳамиятини кўрсатишга доир тадқиқотларга алоҳида аҳамият қаратилмоқда ва уларга доир мавзулар ҳам долзарблик касб этмоқда. Бу борада ҳам Президентимизнинг БМТ Бош Ассамблеяси 75 сессиясидаги нутқида “Жамиятни сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий модернизатсия қилиш бўйича кенг кўламли чора-тадбирларимиз натижасида янги Ўзбекистон шаклланимоқда. Бугунги кунда мамлакатимиздаги демократик ўзгаришлар ортга қайтмайдиган тус олди” деб таъкидланган фикри ўз исботини топмоқда.

Аслида, таъкидлаш жоизки, жаҳондаги кўплаб илғор давлатларнинг сиёсати ва фаолиятида “Интернет”, “Електрон ҳукумат”, “Електрон бошқарув”, “Рақамли технологиялар”, “Веб-сайт” каби тушунчалар кенг қўлланилмоқда ва улар билан боғлиқ долзарб масалалар олимларнинг асарлари ва мутахассисларнинг твдқиқотларида ўз ифодасини топмоқда.

Шу билан бирга, “ИТ технологиялар”, “рақамли технологиялар”, “рақамли коммуникациялар” “рақамли тижорат”, “рақамли активлар”, “рақамли дивидендлар” “Блокчейн технологияси”, “криптовалюта” каби тушунчалар ҳам таниш бўлиб қолди ҳамда турли нуқтаи назардан чуқур ўрганилмоқда.

Бу жиҳатдан, Англиянинг Oxford University, Cambridge University, Manchester University, Central Asian Studies va Jawaharlal Nehru University, АҚШнинг Massachusets Institute, Indiana University, Stanford Universities, University of Pittsburgh, Германиянинг Humboldt Universitat, Франциянинг the University of Sorbonne, Япониянинг Токуо University ва Кюфо University, Жанубий Кореянинг Asia Research Institute Россия Фанлар академиясининг Технологиялар ҳамда Сотсиология институтлари (Россия) тадқиқотларида рақамлаштириш боғлиқ мавзуларни тадқиқ этишга аҳамият берилмоқда.

Дунёда ушбу соҳада “рақамли технологиялар”, “рақамли технологияларни ривожлантириш” тушунчаларини илмий тадқиқот объекти сифатида таҳлил қилиш, рақамли технологияларни шакллантириш қонуниятларини кўрсатиб беришга доир қарийб барча мамлакатларига хос бир қатор муаммолар олимлар ва мутахассисларнинг диққатини тортмоқда ва уларнинг тадқиқотларига мавзу бўлмоқда. Бугунги кунда дунё мамлакатларида рақамли технологияларни жорий этишга хизмат қиладиган давлат сиёсатида намоён бўлаётган инноватсион ривожланиш тамойиллари тизими ва механизмнинг оптималлигини янада оширишга ёрдам берадиган амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишга қаратилган тадқиқот ва изланишларга талаб ортиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 19 февралдаги Фармони бу соҳада муҳим аҳамиятга молик бўлди. Президентимизнинг 2018 йил 13 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси давлат бошқарувига рақамли технологиялар, электрон ҳукумат ҳамда ахборот тизимларини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПФ-5598-сонли ва “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 5 октябрдаги Н ПФ-6079 сонли фармонлари ушбу

жараённинг ҳуқуқий асослари таъминланишига янада кенг имконият яратди. Юртимизда 2020 йилнинг “Илм-маърифат ва рақамли технологияларни ривожлантириш йили” деб эълон қилиниши ҳамда Президентимизнинг “2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли технологияларни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” фармони қабул қилиниши ушбу йўналишда янги давр бошланганидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли технологиялар ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қабул қилган қарори ва “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” фармони эса бу борадаги фаолиятнинг бардавом бўлаётганини яққол кўрсатади. Ҳозирги кунда амалга оширилаётган “Янги Ўзбекистон – 2030 стратегияси” соҳани янги босқичга кўтаришнинг асосларини яратишнинг муҳим пойдеворидир.

Рақамли технологиялардан фойдаланиш инсоннинг кундалик ҳаёти ва ўзаро алоқалари ҳамда ҳисоблаш қуввати билан бирга, жамиятдаги ишлаб чиқариш муносабатлари, технологиялар ва таълим тузилмаси, ахборот тизимлари ва хизматлари каби соҳаларда туб ўзгаришларга сабаб бўлмоқда.

Рақамлаштириш воситалари ва рақамли ма'лумотлар эндиликда, асосан, муқобил қиймати туфайли янги омилга айланмоқда ва ушбу омил янги мақсадлар ва янги г'ояларни амалга ошириш учун ишлатила бошлади. Бутун дунёда умумий тус олган ушбу жараён бизнинг мамлакатимиз ҳаёти ва кейинги йиллардаги янгиланишларнинг таркибий қисмига айланди ва бу қуйидагиларда намоён бўлмоқда:

Биринчидан, рақамли технологиялар ижтимоий жараёнлар учун механизм бо'либ хизмат қилади. Энди сиз интернетдан фойдаланган ҳолда шифокор қабулига ёзилишингиз ва телемедицина имкониятларидан фойдаланган ҳолда саломатлигингизни кузатишингиз мумкин. Сиз о'қитувчидан минглаб километр узоқликда бо'лган биринчи даражали о'қув курсларини тинглашингиз мумкин, сиз уйингиздан чиқмасдан ҳужжатларни то'лдиришингиз, онлайн молиявий хизматларни олишингиз ва яқин атрофдаги до'конларда мавжуд бо'лмаган товарларни харид қилишингиз мумкин.

Иккинчидан, кундалик ҳаётда рақамли технологиялар ва хизматларнинг пайдо бо'лиши турли хил даромад даражалари ёки мамлакатнинг чекка ҳудудларида яшаш туфайли ҳаёт сифатини сезиларли даражада яхшилаш ва ижтимоий тенгсизликни камайтириши мумкин. Бироқ, аксарият мамлакатлардан фарқли о'лароқ, бизда ма'лумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказларини баҳолаш стандартлари эндигина ишлаб чиқилмоқда ва бу тақдим этилаётган хизматлар даражасини баҳолаш учун об'ектив имкониятларни икамайтиради.

Учинчидан, рақамли технологиялар ҳаёт учун хавфсиз ва қулай шаҳарларни яратиш имконини беради. Рақамли технологиялар ёрдамида энергия сарфини оптималлаштириш, тирбандлик ва бахтсиз ҳодисалардан қочиш мумкин. Рақамли технологияларнинг жорий этилиши билан шаҳар инфратузилмаси ҳолатини мониторинг қилишнинг марказлаштирилган тизимлари пайдо бо'лди. Рақамли технологиялар қайерда янги инфратузилма зарурлигини ва уни қандай қилиб арзонроқ ва самарали сақлашни аниқлаш имконини беради. Натижада, худди шу бюджет билан шаҳар ҳокимияти фуқароларга янада қулай яшаш шароитларини та'минлаши мумкин.

Тўртинчидан, замонавий дунёда корхоналар малакали кадрларга жуда муҳтож, иқтидорли одамлар эса соғлом амбитсиялардан холи эмас, яшаш ва ишлаш жойи танлашга жиддий ёндашади. Бугунги кунда ҳаётнинг юқори сифати иқтисодий о'сиш ва ишбилармонлик муҳитининг яхшиланиши билан бевосита бог'лиқлиги айни ҳақиқат.

Қулай яшаш шароитларини яратиш юқори сифатли мутахассислар ва йирик иш берувчиларни, айниқса, юқори технологияли ишлаб чиқаришларга жалб этишнинг мажбурий талабига айланмоқда.

Ҳозирги даврга келиб, рақамли технологиялар муайян одамлар, муассасалар ва давлатлардан мустақил равишда ривожланмоқда ва у жаҳон амалиётига кириб келди. Эндиликда унга мамлакатимизнинг ҳар бир ҳудуди қанчалик тез қўшилиши муваффақият ва ҳаёт сифати масаласига айланди.

Рақамли технологиялардан фойдаланишнинг маҳаллий хусусияти учинчи саноат инқилобини жаҳон технологияларини ривожлантиришнинг тўлақонли лойиҳаси сифатида кўриб чиқишга асос бермади. Тўртинчи саноат инқилоби рақамли технологияларни жамиятни тараққий эттиришнинг белгиловчи омилларидан бири сифатида намоён этмоқда ва уни ривожлантиришни тақазо этмоқда.

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, электрон ҳукумат тизимини такомиллаштириш, дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологияларининг маҳаллий бозорини янада ривожлантириш, республиканинг барча ҳудудларида IT-паркларни ташкил этиш, шунингдек, соҳани малакали кадрлар билан таъминлашни кўзда тутувчи устувор лойиҳаларни амалга ошириш бошланган.

Бундан ташқари, кўплаб ахборот тизимлари билан интеграциялашган геопортални ишга тушириш, жамоат транспорти ва коммунал инфратузилмани бошқаришнинг ахборот тизимини яратиш, ижтимоий соҳани рақамлаштириш ва кейинчалик ушбу тажрибани бошқа ҳудудларда жорий қилишни назарда тутувчи "Рақамли Тошкент" комплекс дастури амалга оширилмоқда.

Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар рақамлаштиришни янги босқичга кўтариш имкониятини юзага келтирди. Кун сайин янгиланиб бораётган бундай шароитда рақамли технологиялар иштирокчилари бўлган субъектларнинг фойдали иш коеффитсентини ошириш борасидаги фаолият самарадорлигини юксалтиришга ёрдам берадиган амалий таклифлар ва тавсияларни ишлаб чиқиш долзарб вазифага айланмоқда.

Кейинги йилларда мамлакатимизда бу борада жаҳон тажриасидан фойдаланиш ва миллий контентни янада ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунда айниқса, ушбу қарор билан тасдиқланган 2021–2025 йилларга мо'лжалланган "Ўзбекистон учун рақамли хизмат" давлат дастурининг амалий аҳамияти катта бўлди.

Бугунги кунда ушбу йўналишда замонавий технологиялар имкониятларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, барча даражадаги субъектлар фаолиятида рақамли инновациялар ва уларга мос трансформацияларни қўллаш маданиятини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу эса ўз навбатида, ҳар биримизнинг ушбу йўналишдаги янгилликларни ўзлаштириш ва улардан самарали фойдаланиш кўникмасини эгаллаш зарурати давр талабига айланганидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармони. 19.02.2018.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори. 28.04.2020.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 05.10.2020.